

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846875>
УДК 579.61

ВЛИЯНИЕ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ – МАРКЕРЫ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ

Л.А. Якшибаева,
магистрант 3-го года обучения, напр. «Биология», профиль «Биохимия и
молекулярная биология»

О.А. Князева,
д.б.н., кафедра биохимии и биотехнологии,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье представлены данные по влиянию терапии антимикотиками (гризеофульвин, экифин, итразол) на биохимические показатели крови – маркеры гепатотоксичности. Исследование проводили в течение 2018-2020 гг. в сыворотках крови 145 пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ РКВД №1 г. Уфы с диагнозами: микроспория гладкой кожи, микроспория гладкой кожи с поражением пушковых волос и волосистой части головы; трихофития гладкой кожи, тотальный микоз н/п кистей, стоп и инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части головы. В контрольную группу вошли 48 здоровых доноров, у которых при клиническом и лабораторном обследовании не было выявлено никаких отклонений.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о токсичности для печени препаратов, применяемых в терапии дерматомикозов. Поэтому является перспективным проведение дальнейших исследований, направленных на поиск не гепатотоксичных соединений, обладающих антимикотической активностью.

Ключевые слова: микозы, дерматомицеты, антимикотические препараты, гепатотоксическое действие, АЛТ, АСТ, билирубин

THE EFFECT OF ANTIMYCOTIC THERAPY ON BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS – MARKERS OF HEPATOTOXICITY

L.A. Yakshibaeva,

master's student of the 3rd year of study, ex. "Biology", profile "Biochemistry and molecular biology"

O.A. Knyazeva,

Doctor of Biological Sciences, Department of Biochemistry and Biotechnology,
Bashkir State University,
Ufa

Annotation: This article presents data on the effect of antimycotic therapy (griseofulvin, exifin, itrazone) on blood biochemical parameters – markers of hepatotoxicity. The study was conducted during 2018-2020 in the blood sera of 145 patients treated at the GBUZ RCVD No. 1 g. Ufa with diagnoses: microsporia of smooth skin, microsporia of smooth skin with lesions of downy hair and scalp; trichophytia of smooth skin, total mycosis of the n/a of the hands, feet and infiltrative-suppurative trichophytia of the scalp. The control group included 48 healthy donors, in whom no abnormalities were detected during clinical and laboratory examination.

The results of the study indicate the toxicity to the liver of drugs used in the treatment of dermatomycosis. Therefore, it is promising to conduct further studies aimed at finding non-hepatotoxic compounds with antimycotic activity.

Keywords: mycoses, dermatomycetes, antimycotic drugs, hepatotoxic effect, ALT, AST, bilirubin

Поражение кожи и ее придатков грибковой инфекцией остается одной из наиболее важных проблем дерматологии. По данным мировой литературы, грибковыми инфекциями поражен каждый 4-й житель планеты. В нашей стране инфицированность патогенными грибами составляет в среднем 30-40 % [1].

Дерматомицеты – поверхностные грибы, локализующиеся на коже, волосах и ногтях. Они не проникают обычно в глубокие ткани или органы, поскольку не могут преодолеть неспецифические барьерные факторы (сывороточные, включая ингибиторы кератиназы) [2]. Инфекции могут протекать различным образом: от слабо выраженных форм до серьезных, поскольку являются ответной реакцией макроорганизма на метаболические продукты патогенных микроорганизмов, в данном случае гриба [3].

Рисунок 1 – Распределение количества заболевших по нозологическим формам за 2018-2020 гг

При оценке распределения количества заболевших по нозологическим формам за 2018-2019 гг. наблюдалось увеличение количества заболевших микроспорией гладкой кожи и волосистой части головы на 17,3 % и 18,7 % соответственно ($p < 0,05$). За 2020 г, напротив, отмечено резкое снижение заболевших микроспорией гладкой кожи до 1,9 %, волосистой части головы – до 5,9 % и трихофитией – до 1,0 % ($p < 0,05$) (рис. 1) [4].

Показано, что женщины чаще болеют микроспорией (рис. 2) [4], причем в более 80 % всех случаев заражение происходит от кошек. Напротив, трихофитией разной формы чаще болеют люди мужского пола, в основном сельские жители, поскольку известно, что большей частью заражение происходит от крупного рогатого скота [5].

Рисунок 2 – Показатель заболеваемости трихофитией и микроспорией по половой принадлежности

В настоящее время у микологов имеется широкий выбор противогрибковых препаратов системного и наружного действия в различных лекарственных формах (мази, кремы, растворы, лаки, пудра). Однако проблема лечения больных грибковыми инфекциями по-прежнему остается актуальной, т.к. нередко наблюдаются рецидивы заболевания, что может быть связано с недостаточной продолжительностью курса терапии, которая часто ограничена в связи с гепатотоксическим действием противогрибковых препаратов [6].

Цель данной работы – оценка влияния антимикотической терапии на биохимические показатели крови – маркеры гепатотоксичности.

Материалом для исследования послужили сыворотки 145 пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ РКВД №1 г. Уфы с диагнозами: микроспория гладкой кожи, микроспория гладкой кожи с поражением пушковых волос и волосистой части головы; трихофития гладкой кожи, тотальный микоз н/п кистей, стоп и инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части головы. В группу сравнения вошли 48 здоровых людей в возрасте от 19 до 78 лет, у которых при клиническом и лабораторном обследовании не выявлено никаких отклонений.

Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями с использованием системных антимикотиков. В качестве основного препарата при лечении микроспории применялся гризеофульвин 0,125 из расчета 22 мг/кг массы тела. При трихофитии – гризеофульвин 0,125 из расчета 18 мг/кг, химическое название ((1'S-транс) – 7 – Хлор – 2', 4, 6-триметокси – 6' – метилспиро [бензофуран-2(3Н), 1'-[2 циклогексен] – 3,4'-дион) («Биосинтез», Россия); тербинафина гидрохлорид в виде препарата

экифин, химическое название ((E)-N-(6,6 – Диметил – 2-гептен – 4 – инил) – N-метил-1-нафталенметанамин) («Д-р Редди`с», Индия) и итраконазол в виде препарата итразол, химическое название (4- [4- [4- [2 – (2,4 – Дихлорфенил) – 2- (1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил] метокси] фенил]-1-пиперазинил] фенил] –2,4-дигидро-2-(1-метилпропил)-3Н-1,2,4-триазол-3-он) («Виртекс», Россия). Для наружного лечения – серная мазь, раствор йода 2% спиртовой, экифин крем; микозолон, химическое название (1- [2 – (2,4 – Дихлорфенил) – 2 – [(2,4 -дихлорфенил) метокси] этил]-1Н-имидазол («Гедеон Рихтер»), действующими веществами которого являются миконазол, мазипредон гидрохлорид [7]. При лечении больных с микозом стоп применялся высокоэффективный и доступный препарат тербинафина гидрохлорид в виде препарата тербинафин («Медисорб», Россия) 250 мг [8].

Рисунок 3 – Уровень билирубина, АЛТ и АСТ в сыворотке крови у мужчин при тотальном микозе ногтевой пластины кистей и стоп, кожи стоп

В результате такой терапии по данным исследования некоторых показателей сывороточных маркеров гепатотоксичности у мужчин при заболевании тотальным микозом ногтевой пластины стоп кистей и стоп, кожи стоп (рис. 3) наблюдалось возрастание показателей билирубина в 2 раза по сравнению с группой здоровых доноров ($p < 0,001$) и в 3,3 раза после лечения противогрибковыми препаратами ($p < 0,001$). Показатели активности АЛТ во время болезни по сравнению с группой здоровых доноров увеличивались в 2,2 раза ($p < 0,001$); после лечения – в 3,7 раза ($p < 0,001$). Активность АСТ при болезни в сравнении с группой здоровых доноров повышалась в 1,7 раз ($p < 0,001$), а после лечения – в 2,6 раз ($p < 0,001$) (в

норме показатели общего билирубина составляют 3,4-20,5 мкмоль/л, АЛТ – 5-40 ед/л, АСТ – 5-40 ед/л).

Рисунок 4 – Уровень билирубина, АЛТ и АСТ в сыворотке крови у женщин при тотальном микозе ногтевой пластины кистей и стоп, кожи стоп

У женщин при заболевании тотальным микозом ногтевой пластины кистей и стоп, кожи стоп (рис. 4) показатели билирубина возрастали в 2 раза по сравнению с донорами ($p < 0,001$) и в 3,5 раза после лечения противогрибковыми препаратами ($p < 0,001$). Показатели АЛТ во время болезни по сравнению с донорами увеличивались в 2 раза ($p < 0,001$), а после лечения – в 3,7 раз ($p < 0,001$). Активность АСТ при патологии в сравнении со здоровыми донорами повышалась в 1,8 раз ($p < 0,001$), а после лечения – в 3,3 раза ($p < 0,001$).

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о токсичности для печени препаратов, применяемых в терапии дерматомикозов (гризеофульвин, экзифин, итразол). Поэтому является перспективным проведение дальнейших исследований, направленных на поиск не гепатотоксичных соединений, обладающих антимикотической активностью.

Список литературы

[1] Васенова В.Ю. Некоторые аспекты эпидемиологии, патогенеза и терапии онихомикозов. / В.Ю. Васенова, Ю.С. Бугов. // Рос. журн. кожн. и вен. бол. – 2005. № 3. 42-44 с.

[2] Ross I.L. Detection and identification of dermatophyte fungi in clinical samples using a commercial multiplex tandem PCR assay. / I.L. Ross, G.F. Weldhagen, S.E. Kidd. // Pathology. – 2020. Vol. 52. No 4. 473-477 p.

[3] Корнишева В.Г. Керато – и дерматомикозы. Учебное пособие для врачей. / В.Г. Корнишева, К.И. Разнатовский. – СПб., 1998. 26 с.

[4] Князева О.А. Дерматомикозы: распространение, влияние терапии на биохимические показатели печени. / О.А. Князева, Л.А. Якшибаева. // Проблемы медицинской микологии. – 2021. Т.23. № 2. 88-89 с.

[5] Никулин Н.К. Случай инфильтративно-нагноительной микроспории у ребенка 12 лет. / Н.К. Никулин, Н.В. Мишина, Н.В. Шебашова. // Успехи медицинской микологии. – М., 2004. Т. IV.119-120 с.

[6] Ших Е.В. Гепатотоксичность противогрибковых препаратов как фактор, ограничивающий их применение. / Е.В. Ших, О.С. Сизова, А.А. Махова. // Русский медицинский журнал. – 2014. № 6. 1-6 с.

[7] Якшибаева Л.А. Дерматомикозы: особенности диагностики и терапии. / Л.А. Якшибаева, О.А. Князева. // European Journal of Natural History. – 2021. № 2. 47-51 с.

[8] Икрамова Н.Д. Опыт применения тербинафина в лечении больных микозом стоп. / Н.Д. Икрамова. // Проблемы медицинской микологии – 2017. Т. 19. № 2. 70 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vasenova V.Yu. Some aspects of the epidemiology, pathogenesis and therapy of onychomycosis. / V.Yu. Vasenova, Yu.S. Butov. // Ros. zhurn. skin. and veins. bol. – 2005. No. 3. 42-44 p.

[2] Ross I.L. Detection and identification of dermatophyte fungi in clinical samples using a commercial multiplex tandem PCR assay. / I.L. Ross, G.F. Weldhagen, S.E. Kidd. // Pathology. – 2020. Vol. 52. No 4. 473-477 p.

[3] Kornisheva V.G. Kerato – and dermatomycosis. A textbook for doctors. / V.G. Kornisheva, K.I. Raznatovsky. – SPb., 1998. 26 p.

[4] Knyazeva O.A. Dermatormycosis: distribution, the effect of therapy on the biochemical parameters of the liver. / O.A. Knyazeva, L.A. Yakshibaeva. // Problems of medical mycology. – 2021. T.23. No. 2. 88-89 p.

[5] Nikulin N.K. A case of infiltrative-suppurative microsporia in a 12-year-old child. / N.K. Nikulin, N.V. Mishina, N.V. Shebashova. // Advances in medical mycology. – M., 2004. T. IV. 119-120 p.

[6] Shikh E.V. Hepatotoxicity of antifungal drugs as a limiting factor for their use. / E.V. Shikh, O.S. Sizova, A.A. Makhova. // Russian medical journal. – 2014. No. 6. 1-6 p.

[7] Yakshibaeva L.A. Dermatomycosis: features of diagnosis and therapy. / L.A. Yakshibaeva, O. A. Knyazeva. // European Journal of Natural History. – 2021. No. 2. 47-51 p.

[8] Ikramova N.D. Experience of using terbinafine in the treatment of patients with mycosis of the feet. / N. D. Ikramov. // Problems of medical mycology – 2017. V. 19.No. 2. 70 p.

© Л.А. Якшибаева, О.А. Князева, 2021

Поступила в редакцию 05.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Якшибаева Л.А., Князева О.А. Влияние антимикотической терапии на биохимические показатели крови – маркеры гепатотоксичности // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 69-76. URL: <https://ip-journal.ru/>